

DIAGNÓSTICO DE *Giardia intestinalis* EN NIÑOS DE CIUDAD BOLÍVAR: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL EXAMEN DIRECTO Y LA SEDIMENTACIÓN ESPONTÁNEA DE LUTZ

DIAGNOSIS OF *Giardia intestinalis* IN CHILDREN FROM CIUDAD BOLÍVAR: COMPARATIVE STUDY BETWEEN DIRECT EXAMINATION AND LUTZ SPONTANEOUS SEDIMENTATION

RODOLFO DEVERA*, VÍCTOR MONTOYA RAMÍREZ, ANDERSON MUÑOZ SUNIAGA,
 LIDA QUINTANA, YTALIA BLANCO, IVÁN AMAYA

Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de
 Parasitología y Microbiología, Grupo de Parasitosis Intestinales, Ciudad Bolívar, Venezuela

*Correspondencia: Rodolfo Devera , E-mail: svmguayana@gmail.com / rodolfodevera@hotmail.com / rdevera@udo.edu.ve

RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue establecer la prevalencia de infección por *Giardia intestinalis* y comparar el rendimiento diagnóstico entre las técnicas de examen directo y Lutz, en individuos menores de 18 años de edad, habitantes de 21 comunidades urbanas/suburbanas en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, periodo 2003-2019. Una muestra fecal obtenida por evacuación espontánea fue analizada con las técnicas de examen directo (heces frescas) y sedimentación espontánea de Lutz (preservadas en formol al 10%). Se realizó un análisis comparativo (eficiencia e índice Kappa de concordancia) de resultados para el diagnóstico de *G. intestinalis*. La prevalencia general de enteroparásitos fue de 67,9% y la de *G. intestinalis* de 19,1%. Usando examen directo, la prevalencia de *G. intestinalis* fue de 18,1%; mientras que usando la técnica de Lutz, la prevalencia fue de 19,4% ($p > 0,05$). La concordancia de resultados entre ambas técnicas fue muy buena (índice Kappa de 0,958).

PALABRAS CLAVE: Giardiasis, diagnóstico de laboratorio, técnica de Lutz.

ABSTRACT

The objective of the present study was to establish the prevalence of *Giardia intestinalis* infection and to compare the diagnostic performance between direct and Lutz examination techniques in individuals under 18 years old, inhabitants of 21 urban/suburban communities in Ciudad Bolívar, Bolívar state, from 2003 to 2019. A fecal sample obtained by spontaneous evacuation was analyzed by direct examination (fresh feces) and Lutz spontaneous sedimentation (preserved in 10% formalin). A comparative analysis (efficiency and Kappa index of concordance) of results for the diagnosis of *G. intestinalis* was performed. The overall prevalence of enteroparasites was 67.9% and that of *G. intestinalis* was 19.1%. Using direct examination, the prevalence of *G. intestinalis* was 18.1%; while using the Lutz technique, the prevalence was 19.4% ($p > 0.05$). The concordance of results between both techniques was very good (Kappa index of 0.958).

KEY WORDS: Giardiasis, laboratory diagnosis, Lutz technique.

INTRODUCCIÓN

La giardiasis es una parasitosis intestinal causada con el protozoario flagelado *Giardia intestinalis* (sin. *G. duodenalis*, *G. lamblia*). Es considerada una de las infecciones intestinales por protozoarios más prevalentes del ser humano. Respecto a las manifestaciones clínicas éstas varían desde casos asintomáticos hasta diarrea acuosa aguda, náuseas, dolor epigástrico y pérdida de peso (Feng y Xiao 2011, Ryan y Caccio 2013). *G. intestinalis* no solo es importante como agente de diarrea infantil transmitida por agua o alimentos, sino que causa brotes epidémicos en guarderías y es

un importante agente de diarrea del viajero (Cernikova *et al.* 2018, Leung *et al.* 2019).

La mayor prevalencia de giardiasis ocurre en los trópicos y subtrópicos. En los Estados Unidos, la giardiasis es la enfermedad por protozoario intestinal patógeno más comúnmente reportada. Las cifras de prevalencia oscilan entre el 20% y el 30% en la mayoría de los países en desarrollo y 2-7% en países desarrollados (Hooshyar *et al.* 2019, Leung *et al.* 2019). Una gran cantidad de estudios realizados en América Latina han mostrado cifras variables de prevalencia dependiente de varios factores aunque con mayor afectación de los niños (Devera *et al.* 1998a, 2012). No se ha informado de diferencias en

la prevalencia en relación con el género de los individuos parasitados (Devera *et al.* 1998a, 2012).

En Venezuela, la prevalencia de giardiosis humana en diferentes regiones oscila entre 6% y 35%, con una media de 20% (Cheng-NG *et al.* 2002, Traviezo-Valles *et al.* 2006, Kompalic-Cristo *et al.* 2011, Traviezo-Valles *et al.* 2012, Acurero *et al.* 2013, Izzedin e Hincapie 2015, Urdaneta *et al.* 2019).

El diagnóstico correcto de la giardiosis es importante para el tratamiento y la prevención. El diagnóstico de laboratorio se basa principalmente en el hallazgo y demostración de quistes y/o trofozoitos microscópicos del protozooario en muestras de heces (microscopia óptica convencional), pero también se encuentran disponibles ensayos inmunológicos y métodos moleculares que se utilizan para propósitos de diagnóstico o investigación en países desarrollados (Elmi *et al.* 2017, Hooshyar *et al.* 2019).

En países no industrializados el diagnóstico microscópico todavía es de elección debido a su menor costo. Además del examen directo de heces se recomiendan tomar muestras seriadas y realizar métodos de concentración (Botero y Restrepo 2012, Cama y Mathinson 2015). Todos los métodos de diagnóstico proporcionan diferente sensibilidad y especificidad. Esta condición depende de algunos factores como el método usado, la habilidad de las operaciones y la etapa de la infección (aguda o crónica) en la que se realiza la prueba (Elmi *et al.* 2017, Hooshyar *et al.* 2019).

Algunos métodos son precisos, baratos y relativamente fáciles para el diagnóstico de laboratorio de rutina y para el cribado de poblaciones a gran escala. De hecho, varios estudios se han realizado para establecer cuál sería el método diagnóstico adecuado o el más recomendado (Machado *et al.* 2001, Souza *et al.* 2003, Calchi *et al.* 2014, Cardona *et al.* 2014, Cama y Mathinson 2015, Elmi *et al.* 2017, Lopes-Ananias 2017). En Venezuela, y especialmente en el estado Bolívar, estos estudios comparativos han revelado que el examen directo puede ser adecuado, pero se prefieren los métodos de concentración de sedimentación espontánea de Lutz, Faust y Ritchie (Calderón y Ramírez 2017, Moreno y Solano 2017).

Todo lo anterior justificó la realización de un estudio donde se determinó la prevalencia de infección por *G. intestinalis* en niños, niñas y adolescentes habitantes de comunidades urbanas y

suburbanas de Ciudad Bolívar y se realizó una comparación de resultados de las técnicas de examen directo y Lutz para el diagnóstico de este protozooario.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio

Se realizó un estudio de tipo prospectivo y transversal en habitantes menores de 18 años de comunidades urbanas y suburbanas de Ciudad Bolívar, municipio “Angostura del Orinoco”. Se trata de evaluaciones coproparasitológicas realizadas por del Grupo de Parasitosis Intestinales (UDO-Bolívar), entre los años 2003 y 2019, como parte de las labores de docencia, investigación y extensión del Departamento de Parasitología y Microbiología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar.

Universo y muestra

Estuvo formado por 2322 individuos de 21 comunidades urbanas o suburbanas de Ciudad Bolívar, municipio “Angostura del Orinoco” del estado Bolívar, que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: (a) habitantes permanentes de las comunidades urbanas o suburbanas seleccionadas, (b) individuos de cualquier género, menores de 18 años, (c) que proporcionaron los datos necesarios para el llenado del instrumento de recolección de información, (d) cada participante aportó una muestra fecal la cual se realizó la evaluación coproparasitológico (examen directo y sedimentación espontánea).

Procesamiento

Previo participación y solicitud de permiso ante el consejo comunal local, cada comunidad fue evaluada realizándose el llenado de la ficha de control de los habitantes que aceptaron participar voluntariamente y se obtuvo una muestra fecal fresca la cual se analizó en la propia comunidad donde se instaló un laboratorio provisional. El resto de la muestra fecal se preservó en formol al 10% v/v y se analizó posteriormente (máximo 4 semanas en preservación) con la técnica de Lutz en el Laboratorio de Diagnóstico Coproparasitológico del Departamento de Parasitología y Microbiología de la Escuela de Ciencias de la Salud de Ciudad Bolívar (UDO-Bolívar). Las técnicas aplicadas fueron el examen directo y Kato para las heces frescas (Botero y Restrepo 2012) y sedimentación espontánea de las heces preservadas (Rey 2001). La

observación microscópica fue realizada en ambos casos, por los mismos observadores, sin embargo, para el estudio con la sedimentación espontánea el observador no conocía el resultado obtenido en el examen directo.

Análisis de datos

Se construyó una base de datos (programa SPSS 21.0 para Windows) para el análisis de la información. En la comparación de resultados de las técnicas diagnósticas se usó la prueba Ji al cuadrado (χ^2) con un margen de seguridad de 95% de confianza; también se calculó la eficiencia de ambas técnicas y el índice Kappa de concordancia.

Aspectos éticos

La investigación se realizó de acuerdo a la normativa de ética y bioseguridad del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación acatando así los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos concordantes con la Declaración de Helsinki (WMA 2008). Para ser incluido en el estudio, alguno de los padres o el representante legal del niño aceptó

participar voluntariamente y para ello firmó el consentimiento informado respectivo.

RESULTADOS

Se incluyeron en el presente estudio 21 comunidades urbanas o suburbanas de Ciudad Bolívar y 2322 individuos menores de 18 años. Se evaluaron más niños en edad escolar (51,6%; n = 1198). La distribución por género fue la siguiente: 52,5% de niñas (n = 1218) y 47,5% de niños (n = 1104). La prevalencia general de enteroparásitos fue de 69,6% (n = 1617) y la de *G. intestinalis* fue de 19,5% (n = 453).

Usando examen directo la prevalencia de *G. intestinalis* fue de 18,1% (n = 421); mientras que usando Lutz la prevalencia fue de 19,4% (n = 451) (Fig. 1). Cuando se comparan las dos técnicas empleadas para el diagnóstico (Tabla 1), se verificó que de los 451 casos de *G. intestinalis* identificados con Lutz, 421 (93,3%) se identificaron en el examen directo. La Eficiencia (Ef) del examen directo fue de 18,1% y la de la técnica de Lutz de 19,4%. Además, la concordancia de resultados entre las técnicas fue muy buena, medido por un índice Kappa (k) de 0,958.

Figura 1. Prevalencia de *Giardia intestinalis* en habitantes menores de 18 años, según técnica diagnóstica. Comunidades urbanas y suburbanas de Ciudad Bolívar, municipio “Angostura del Orinoco”, estado Bolívar, 2003-2019.

Tabla 1. Comparación entre las técnicas de examen directo y Lutz en el diagnóstico de *Giardia intestinalis* en niños de comunidades urbanas y suburbanas de Ciudad Bolívar, municipio “Angostura del Orinoco”, estado Bolívar, 2003-2019.

Lutz	Examen directo				Total	
	Si		No		n	%
	n	%	n	%		
Si	421	93,3	30	6,7	451	19,4
No	0	0,0	1871	100,0	1871	80,6
Total	421	18,1	1901	81,9	2322	100,0

Ef_{ED}: 18,1%; Ef_{Lutz}: 19,4%; k_{ED}: 0,958

DISCUSIÓN

La prevalencia de infección por *G. intestinalis* (19,5%) fue similar a la media nacional que es de alrededor del 20% (Cheng-Ng *et al.* 2002, Cervantes *et al.* 2012, Lemus-Espinoza *et al.* 2012, Izzedin e Hincapie 2015, Urdaneta *et al.* 2019). En el caso del estado Bolívar la prevalencia media es de entre 20 y 25% en niños del medio urbano (Devera *et al.* 1998a,b, Al Rumhein *et al.* 2005, Tedesco *et al.* 2012, Devera *et al.* 2015, 2016, 2020), por lo que este resultado también es similar al encontrado en esos estudios. Aunque en algunos casos se han determinado prevalencias menores entre preescolares (Devera *et al.* 2007, Granado y Schneider 2014).

Se trata de la casuística más numerosa estudiada en el estado Bolívar donde en un periodo de 17 años se incluyeron 2322 niños, niñas y adolescentes y 21 comunidades urbanas/suburbanas de Ciudad Bolívar, por lo que este resultado puede ser considerado un dato confiable y fidedigno en especial si se considera que se aplicaron dos técnicas diagnósticas (examen directo y concentración de Lutz), incluyendo una de concentración fecal.

La prevalencia del protozoario fue similar en el examen directo y en la sedimentación espontánea de Lutz. Se esperaba que con la técnica de Lutz se diagnosticaran muchos más casos por tratarse de una técnica de concentración la cual emplea una mayor cantidad de materia fecal. En otros estudios se ha verificado que para *G. intestinalis* si bien la técnica de Lutz es mucho más efectiva que el examen directo (Souza *et al.* 2003, Lopes-Ananias 2017), suelen encontrarse resultados equivalentes con el examen directo (Calderón y Ramírez 2017).

La explicación de los hallazgos pudiera estar en el hecho que en el examen directo pueden observarse la presencia de trofozoitos lo cual no sucede en la

técnica Lutz donde solo se evidencian quistes ya que esta técnica se realizó con heces preservadas en formol. Ello determina que durante el proceso de preservación (o el tiempo que dura ésta), se destruyan las formas vegetativas. Otro factor a considerar es que la cantidad de heces a ser preservada no siempre es la misma lo que lleva a que el preservado final no necesariamente sea igual en cantidad en todos los casos y pudiera esto influir en el resultado de la sedimentación espontánea.

No todos los casos se diagnosticaron en ambas técnicas, lo que indica la necesidad de hacer combinaciones de técnicas diagnósticas como sugerido por otros autores (Parija y Srinivasa 1999, Navone *et al.* 2005), es decir, una técnica complementa la otra. Pero cuando se hacen estudios epidemiológicos una sola técnica puede ser suficiente y de acuerdo a estos resultados cualquiera de las dos puede ser adecuada ya que tienen una eficiencia similar y una concordancia de resultados muy buena. Esto para *G. intestinalis*, habría que verificar si lo mismo sucede con los otros enteroparásitos.

El examen directo es una técnica barata, rápida de realizar y permite visualizar formas de trofozoito en movimiento, pero tiene la desventaja de que utiliza una muestra no representativa y la presencia de material orgánico puede dificultar la visualización de este protozoo (Machado *et al.* 2001). Lo anterior puede explicar que muchos casos no sean diagnosticados en esta técnica y si en Lutz.

Por otro lado, varios aspectos ventajosos de la sedimentación espontánea pueden ser considerados: (1) se puede hacer a partir de heces preservadas; (2) usa una cantidad mayor de heces (es un método de concentración) y (3) permite el diagnóstico de todos los grupos de parásitos (Devera *et al.* 2008). Con base en esas consideraciones, la sedimentación espontánea, para estudios epidemiológicos y/o de

campo, sería más adecuada que el examen directo. Así que en aquellos casos donde no se puedan emplear varias técnicas simultáneas sino una sola es recomendable usar la sedimentación espontánea de Lutz. En el presente estudio ambas técnicas presentaron rendimiento diagnóstico similar.

CONCLUSIONES

Se determinó una prevalencia de infección por *G. intestinalis* de 19,5% en niños, niñas y adolescentes habitantes de 21 comunidades urbanas/suburbanas de Ciudad Bolívar. La prevalencia de *G. intestinalis* fue similar de acuerdo a la técnica diagnóstica usada: 18,1% en el examen directo y 19,4% con Lutz. Ambas técnicas tuvieron una eficiencia similar y una concordancia de resultados muy buena para el diagnóstico de *G. intestinalis*.

AGRADECIMIENTOS

A los docentes, bioanalistas, médicos y estudiantes así como al personal del Laboratorio de Diagnóstico Coproparasitológico del Departamento de Parasitología y Microbiología, UDO-Bolívar, que participaron en la evaluación de los habitantes y sus muestras fecales en las diferentes comunidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACURERO E, ÁVILA A, RANGEL L, CALCHI M, GRIMALDOS R, COTIZ M. 2013. Protozoarios intestinales en escolares adscritos a instituciones públicas y privadas del municipio Maracaibo-estado Zulia. *Kasmera*. 41(1):50-58.
- AL RUMHEIN F, SÁNCHEZ I, REQUENA I, BLANCO Y, DEVERA R. 2005. Parasitosis intestinales en escolares: Relación entre su prevalencia en heces y en el lecho subungueal. *Rev. Biomed*. 16(4):227-237.
- BOTERO D, RESTREPO M. 2012. Parasitosis Humanas. Edic. Corpor. Investig. Biol. Medellín, Colombia, pp. 719.
- CALCHI C, ACURERO E, VILLALOBOS R, COLINA M, DI TORO L, VILLALOBOS C. 2014. Comparación de técnicas de laboratorio para el diagnóstico de *Giardia intestinalis*. *Kasmera*. 42(1): 32-40.
- CALDERÓN H, RAMÍREZ K. 2017. Diagnóstico de protozoarios intestinales: comparación entre el examen directo de heces y la técnica de Lutz con heces preservadas en formalina. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología [Disertación Grado Médico Cirujano], pp. 37.
- CAMA VA, MATHISON BA. 2015. Infections by Intestinal Coccidia and *Giardia duodenalis*. *Clin. Lab. Med*. 35(2):423-44.
- CARDONA E, CASTAÑEDA S, ÁLVAREZ M, PÉREZ J, RIVERA PÁEZ F, LÓPEZ GARTNER G. 2014. Comparación de métodos convencionales y moleculares para la detección de *Giardia lamblia* en heces humanas. 2014. *Rev. Luna Azul*. 38:159-170.
- CERNIKOVA L, FASO C, HEHL AB. 2018. Five facts about *Giardia lamblia*. *PLoS Pathog*. 14(9):e1007250.
- CERVANTES J, OTAZO G, ROJAS M, VIVAS F, YOUSSEPH Y, CECHINI V, ZECHINI V, D'APOLLO R, CÁRDENAS E, TRAVIEZO VALLES L. 2012. Enteroparasitosis, enterobiasis y factores de riesgo en niños preescolares. *Salud Arte Cuidado*. 5(1):47-54.
- CHENG-NG R, CASTELLANO-CANIZALES JA, DIAZ-SUAREZ O, VILLALOBOS-PEROZO RE. 2002. Prevalencia de giardiasis en hogares de cuidado diario en el municipio San Francisco, estado Zulia, Venezuela. *Invest. Clín*. 43(4):231-237.
- DEVERA R, NASTASI J, NIEBLA G, GONZÁLEZ R, VELÁSQUEZ V. 1998a. Giardiasis en escolares de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela. *Rev. Biomed*. 9(3):199-201.
- DEVERA R, VELÁSQUEZ V, VÁSQUEZ M. 1998b. Blastocistosis en pre-escolares de Ciudad Bolívar, Venezuela. *Cad. Saude Pública*. 18(2):401-407.
- DEVERA R, ORTEGA N, SUÁREZ M. 2007. Parásitos intestinales en la población infantil del Instituto Nacional del Menor. Ciudad Bolívar, Venezuela. *Rev. Soc. Venezol. Microbiol*. 27:38-44.
- DEVERA R, APONTE M, BELANDRIA M, BLANCO Y, REQUENA I. 2008. Uso del método de sedimentación espontánea en el diagnóstico de parásitos intestinales. *Saber*. 20(2):163-171.
- DEVERA R, BLANCO Y, AMAYA I, REQUENA I, TEDESCO RM, ALEVANTE C, CHIBLI A. 2012. Prevalencia de *Giardia intestinalis* en

- Habitantes del Barrio La Macarena, Ciudad Bolívar, Venezuela. *Gen.* 66(4):243-249.
- DEVERA R, BLANCO Y, AMAYA I. 2015. Prevalencia de parásitos intestinales en escolares de Ciudad Bolívar, Venezuela: comparación entre dos periodos. *Kasmera.* 43(2):122-129.
- DEVERA R, AGUILAR K, MAURERA R, BLANCO Y, AMAYA I, VELÁSQUEZ V. 2016. Parásitos intestinales en alumnos de la Escuela Básica Nacional “San José de Cacahual”. San Félix, Estado Bolívar, Venezuela. *Rev. Academia.* 15(35):35-46.
- DEVERA R, AMAYA I, BLANCO Y. 2020. Prevalencia de parásitos intestinales en niños preescolares del municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar, Venezuela. 2016-2018. *Kasmera.* 48(2):e48231681.
- ELMI T, GHOLAMI S, RAHIMI-ESBOEI B, GARAILI Z, NAJM M, TABATABAIE F. 2017. Comparison of sensitivity of sucrose gradient, wet mount and formalin – ether in detecting protozoan *Giardia lamblia* in stool specimens of BALB/c mice. *J. Pure. Applied Microbiol.* 11(1):105-109.
- FENG Y, XIAO L. 2011. Zoonotic potential and molecular epidemiology of *Giardia* species and giardiasis. *Clin. Microbiol. Rev.* 24(1):110-140.
- GRANADO M, SCHNEIDER J. 2014. Parásitos intestinales en niños del Centro de Educación Inicial (CEI) Simoncito “Elsa Montes de Rivas” Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología [Disertación Grado Médico Cirujano], pp. 43.
- HOOSHYAR H, ROSTAMKHANI P, ARBABI M, DELAVARI M. 2019. *Giardia lamblia* infection: review of current diagnostic strategies. *Gastroenterol. Hepatol. Bed. Bench.* 12(1):3-12.
- IZZEDIN N, HINCAPIE L. 2015. Frecuencia de parasitosis intestinal y su relación con las condiciones socio-sanitarias en niños con edades comprendidas entre 1 y 7 años del sector La Pocaterra. *Rev. Venezol. Salud Pública.* 3(1):9-14.
- KOMPALIC-CRISTO A, TRAVIEZO L, CÁRDENAS E, TORRES M, BRETT A, ÁLVAREZ G, PATIÑO D, PÉREZ C, ALBARRÁN M. 2011. Prevalencia de parasitosis intestinales en pacientes del estado Lara, Venezuela, durante los años 2008-2010. *Salud Arte Cuidado.* 4(1):25-33.
- LEMUS-ESPINOZA D, MANISCALCHI M, KIRIAKOS D, PACHECO F, APONTE C, VILLARROEL O, HARB P, GARCÍA O. 2012. Enteroparasitosis en niños menores de 12 años del estado Anzoátegui, Venezuela. *Rev. Soc. Venezol. Microbiol.* 32:139-147.
- LEUNG AKC, LEUNG AAM, WONG AHC, SERGI CM, KAM JKM. 2019. Giardiasis: An overview. *Recent Pat. Inflamm. Allergy Drug Discov.* 13(2):134-143.
- LOPES-ANANIAS F. 2017. Evaluation of the sensitivity of Faust method and spontaneous sedimentation for the diagnosis of giardiasis. *Rev. Cubana Med. Trop.* [Internet]. 68(2) Disponible en línea en: <https://revmedtropical.sld.cu/index.php/medtropical/article/view/200> (Acceso: 01.09.2023).
- MACHADO R, FIGUEREDO MC, FRADE AF, KUDÓ ME, SILVA FILHO MG, PÓVOA MM. 2001. Comparação de quatro métodos laboratoriais para diagnóstico da *Giardia lamblia* em fezes de crianças residentes em Belém, Pará. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 34(1):91-93.
- MORENO F, SOLANO L. 2017. Diagnóstico de quistes de *Giardia intestinalis* mediante técnica de Faust: uso de heces preservadas en formol y comparación con la técnica de Lutz. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología [Disertación Grado Licenciado en Bioanálisis], pp. 23.
- NAVONE GT, GAMBOA MI, KOZUBSKY LE, COSTAS ME, CARDOZO MS, GONZÁLEZ M. 2005. Estudio comparativo de recuperación de formas parasitarias por tres diferentes métodos de enriquecimiento coproparasitológico. *Parasitol Latinoam.* 60(3-4):178-181.
- PARIJA SC, SRINIVASA H. 1999. Viewpoint: the neglect of stool microscopy for intestinal parasites and possible solutions. *Trop. Med. Int. Health.* 4(7):522-524.
- REY L. 2001. Parasitología. 3da. Edit. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, Brasil. pp. 856.
- RYAN U, CACCIÒ SM. 2013. Zoonotic potential of *Giardia*. *Int. J. Parasitol.* 43(12-13):943-956.

- SOUZA DS, BARREIROS JT, PAPP KM, STEINDEL M, SIMÕES CM, BARARDI CR. 2003. Comparison between immunomagnetic separation, coupled with immunofluorescence, and the techniques of Faust et al. and of Lutz for the diagnosis of *Giardia lamblia* cysts in human feces. *Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo*. 45(6):339-342.
- TEDESCO RM, CAMACARO Y, MORALES G, AMAYA I, BLANCO Y, DEVERA R. 2012. Parásitos intestinales en niños de hogares de cuidado diario comunitarios de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. *Saber*. 24(2):142-150.
- TRAVIEZO-VALLES L, TRIOLO MIESES M, AGOBIAN G. 2006. Predominio de *Blastocystis hominis* sobre otros enteroparásitos en pacientes del municipio Palavecino, estado Lara, Venezuela. *Rev. Cubana Med. Trop.* 58(1):14-18.
- TRAVIEZO-VALLES L, YÁNEZ C, LOZADA M, GARCÍA G, JAIMES C, CURO A., MARTÍNEZ M, CÁRDENAS E, PÉREZ D. 2012. Enteroparasitosis en pacientes de la comunidad educativa, escuela "Veragacha", estado Lara, Venezuela. *Rev. Méd. Científ "Luz y Vida"*. 3(1):5-9.
- URDANETA C, SOJO M, SOJO E, GALLEGO L, PÉREZ A, SALAZAR, J. 2019. Epidemiología de parasitosis intestinales en la comunidad urbana Coropo III, estado Aragua, Venezuela, 2017. *Bol. Malariol. Salud Amb.* 59(1): 43-56.
- WMA (WORLD MEDICAL ASSOCIATION). 2008. Ethical principles for medical research involving human subjects. Declaration of Helsinki. Disponible en línea en: <http://www.wma.net/es/30publications/10policias/b3/>. (Acceso: 12.01.2023).